

МАСТЕРСТВО Г. БЕЛЬГЕРА-ПЕРЕВОДЧИКА**THE SKILL OF G. BELGER THE INTERPRETER****ЧЖАН МЭНЧЖЭНЬ,**

магистрант,

*Казахский национальный университет им. аль-Фараби.***ZHANG MENGZHEN,**

graduate student,

Al-Farabi Kazakh National University.

В статье рассматривается мастерство казахстанского полиязычного писателя с евразийским мировосприятием и переводчика Г.К. Бельгера, его опыт концепций перевода. Владение немецким, казахским и русским языками обусловило его особый творческий, практический и исследовательский переводческий опыт. Деятельность Г.К. Бельгера как переводчика-практика и переводчика-исследователя не получила должного внимания в казахском и русском переводоведении. Большой переводческий опыт Г.К. Бельгера и критические размышления его коллег о переводах с казахского на русский и немецкий языки помогли ему выкристаллизовать принципы перевода и теоретические выводы, полезные для дальнейшего развития частной теории перевода с казахского на русский и немецкий языки и специальной теории художественного перевода. Приведенные в статье цитаты из Г.К. Бельгера позволяют читателям самим убедиться в некоторых наиболее значимых выводах переводчика и критика, а не полагаться на переводы и интерпретации писателей.

In the article, the skill of the Kazakh multilingual writer and translator G. K. Belger and his experience of translation concepts are considered. The knowledge of German, Kazakh, and Russian languages stipulated his special creative, practical, and research translating experience. The work of G. K. Belger as a translator-practitioner and translator-researcher has not received due attention in the Kazakh and Russian translation studies. The extensive translation experience of Belger and his colleagues' critical reflections on the translation from Kazakh into Russian and German helped him to crystallize the principles of translation and theoretical conclusions, useful for the further development of the private theory of the translation from Kazakh into Russian and German and the special theory of literary translation. The quotations from G.K. Belger given in the article allow the readers to see for themselves some of the most important conclusions of the translator and critic, instead of relying on the translations and interpretations of the writers.

Ключевые слова: *Бельгер-переводчик, казахский язык, немецкий язык, русский язык, художественный перевод, талант, мастерство.*

Key words: *Belger-translator, Kazakh, German, Russian, artistic translation, talent, craftsmanship.*

Литературный процесс суверенного Казахстана – явление многосложное. Казахская литература всегда была тесно связана с творческими традициями России и Запада, а также с тюркской, арабской и персидской литературой. Прочная связь с этими великими литературными традициями свидетельствует об эволюции национальной модели, определяемой духовным единством «Востока и Запада» и отражающей в том же смысле культуру всех народов. Творчество Г. Бельгера развивалось в ногу с мировым литературным процессом, характеризующимся интеграцией казахской, немецкой и русской литературных тради-

ций. Бельгер известный в Казахстане переводчик, прозаик, публицист, общественный деятель. Писатель был единственным немцем среди творческой интеллигенции Казахстана, который хорошо говорил и писал на русском, немецком и казахском языках, что способствовало его оригинальности и экзотичности. Сложные явления Герольда Карловича Бельгера известны далеко за пределами Казахстана. Он - выдающийся переводчик с казахского, немецкого и русского языков, а также талантливый романист, доблестный публицист, крупный лингвист, активный общественный деятель, вдумчивый исследователь русско-немецкой литературы, кавалер ордена «Парасат» № 1, заслуженный работник культуры, мемуарист — все это редкость на постсоветском пространстве [1, с. 82].

Благодаря прекрасным переводам Бельгера, просвещенный евразийский континент может узнать его почти на всех меридианах. В качестве отправной точки был использован самый аутентичный перевод историко-революционной трилогии Абдижамиля Нурпеисова «Кровь и пот». Эту эпопею подхватил «советский Чехов» - Юрий Казаков, а затем Лили Дени, выдающийся французский переводчик, и, наконец, с Луи Арагоном вышел на огромный франкоязычный мир (более 60 стран). Работы Бельгера изобилуют отсылками к евразийскому мировоззрению. Увлечение будущего писателя и переводчика неизведанным миром Азии и Востока началось рано, еще в юности. На творческую энергию Бельгера большое влияние оказала личность его времени - золотой век М.О. Ауэзова. Влияние Ауэзова в трудах Бельгера можно увидеть повсюду, поскольку он заложил фундамент национального и духовного единства и высоконаучного подхода к литературе и истории. «Без опыта переводчика было бы невозможно общаться, влиять и взаимно обогащать литературу, что мы не должны забывать, что между теми, кто пишет на родном языке, и теми, кто его не понимает, есть переводчик»- утверждает Бахтикиреева [2, с. 81].

Благодаря Бельгеру литературный мир Казахстана и всего мира имеет в своих руках множество шедевров. Бельгер, со свойственным ему юмором, характеризует это следующим образом: «За три десятилетия я перевел почти две сотни литературных произведений с казахского и немецкого языков. Есть, по-моему, 25-30 книг... Какой процент из того, что я перевел, был прочитан и переиздан? Я не могу дать однозначный ответ. Может быть, я неправильно перевел? Не мне судить. И я не буду спорить. Возможно, я переводил «не тех»? Да нет... Вроде «тех» – Беимбет Майлин, Габит Мусрепов, Хамза Есенжанов, Абдижамил Нурпеисов, Абиш Кекильбаев, Дукенбай Досжанов, Оразбек Сарсенбаев, Тынымбай Нурмагамбетов... Сплошь громкие имена, значительные писатели» [3, с. 52].

Г. Бельгер - не просто прозаик и переводчик для проницательного республиканского и зарубежного читателя. Он - новаторский публицист, литературный критик, общественный деятель, которому была вручена премия мира и духовного согласия. Однако писатель считает себя прежде всего переводчиком, и это не просто скромность, а отражение того факта, что его путь в большую литературу начался с литературного перевода в 1963 году. В этот период на русский язык были переведены произведения ряда казахстанских и немецких авторов второй половины XX века (Х. Есенжанов, А. Нурпеисов, А. Жубанов, А. Кекильбаев, Д. Досжанов, А. Реймген, Е. Кончак, Н. Ваккер и др.

Бельгер считал свою литературную деятельность священной миссией и самоотверженно трудился во имя святой цели - дружбы и братства между людьми. Он понимал, что ни одна система - литературная, философская или политическая - не может развиваться в вакууме, и его мастерство перевода основывалось на глубоком понимании языка. В результате он строго придерживался норм, установленных Пушкиным, Гете, Абаем Кунанбаевым, Ильясом Джансугуровым, Маршаком, Чуковским, Иваном Кашкиным и братьями Булгаковыми.

Творчество Герольда Бельгера как прозаика, переводчика, публициста, эссеиста, литературоведа, литературного критика развивается в рамках мирового творческого процесса, эстетически сплавляя немецкую, русскую и казахскую литературные традиции. Это связано с

евразийским взглядом автора на мир, который допускает интеграцию восточных и западных культурных традиций. Русский язык в его произведениях, как и немецкий и казахский, играет уникальную функцию в социокультурной сфере Евразии. На протяжении большей части карьеры Бельгера сосуществовали три различных жанра его литературной деятельности (перевод, письмо и журналистика). «Тихие беседы на шумных перекрестках», «Казахское слово» и другие произведения отличаются масштабностью звучания и творческой композицией. Критику и публицистику Бельгера отличают точные критические суждения и обоснованные прогнозы на будущее.

Глубокие исследования в области казахской филологии, позволившие ему поправить видных ученых, статьи по сравнительному языкознанию и литературоведению, многочисленные работы по вопросам литературного перевода, литературные портреты и очерки, публичные выступления — это лишь малая толика той обширной научной и литературной работы, в которой он принимал участие [1, с. 82].

Бельгер отдаёт значительную часть своих душевных сил тому, чтобы не были потеряны мастера устного слова, чтобы сохранялся интерес к творчеству А.С. Сулейменова, А.Б. Дебольского, М.Д. Симашко и многих других поэтов, писателей, музыкантов, ученых и культурных икон.

Выдающийся писатель, переводчик, критик и общественный деятель Герольд Карлович Бельгер играет значительную роль в современном литературном процессе Казахстана. Он писал не только романы, но и литературные и публицистические произведения в самых разных жанрах.

Отличительной чертой творчества Бельгера была его способность работать на трёх языках одновременно. Он мог говорить одновременно на трёх языках: казахском, немецком и русском.

Мультикультурализм пронизывает все его творчество: воспоминания о детстве во время войны, размышления об исторических личностях, размышления о современной казахской культуре, переводы на три языка, рецензии на книги и воспоминания о занятиях.

Перевод — это искусство, которое требует таланта и понимания, а не способности поставить себя на место автора. Бельгер считает, что правильный перевод не только улучшает литературу страны, но и оказывает положительное влияние на творчество поэтов и писателей. Перевод всегда выступал в качестве прохода в другие «царства и планеты». В современном многоязычном обществе общение между людьми улучшается. Бельгер является последователем философии Иржи Левого, известного чешского переводчика, который утверждает, что «Цель перевода - не создание нового произведения в отсутствие оригинала, а понимание, сохранение и воспроизведение оригинала. Если вы не понимаете язык, вы не сможете перевести его слово в слово». Бельгер утверждает, что язык имеет универсальное значение. Для некоторых людей текст — это приблизительный перевод оригинала. Для одних это приблизительный перевод оригинала, для других — «переведенный материал со ссылками, сносками, пояснениями и исправлениями, пронизанный свободным творчеством переводчика [1, с. 146].

Творчество Бельгера очень обширно, он передал много работ в архив Президента Республики Казахстан. В переданной коллекции собраны биографии, речи, доклады, статьи, эссе, заметки, дневники, рассказы, рукописи произведений, переведенных с казахского на русский язык, а также письма немецких и российских активистов, писателей и поэтов, таких Льва Вейдмана, Александра Гассельбаха, Ивана Кроневальда и Александра Раймгена и других. Работы самого Бельгера стали предметом монографий и диссертаций. Он активно трудился, часто публикуя по несколько трудов в год. Герольд Карлович — чудо современного мультикультурализма и литературы.

Интеллектуальная стойкость и уникальная самокритичность Бельгера привлекают внимание. Особенно когда он обсуждает вопросы перевода и различия между русскими и русскоязычными авторами. Кто-то может согласиться, некоторые - нет. Да и всякий ли решился бы не просто написать, а так подумать о кумире недавних лет Чингизе Айтматове? «Вот Чингиз Айтматов, великолепный писатель и мыслитель, глобалист, личность мирового масштаба. Удивительно современный, чуткий, чувствующий пульс современности. Он пишет на русском языке. Однако он не русский автор. И это мгновенно привлекает к нему внимание. Это видно на примере его последнего романа «Когда падают горы», мысли возвышенные, напряженные, сюжет крутой, но язык повествования не русский, чужой, книжный, неестественный, искусственный, публицистический, научный, международный - слова с нерусским оттенком, смешанные, не родные, не от земли, заимствованные, посторонние. То же самое можно сказать о значительном большинстве казахов, немцев, евреев и корейцев, говорящих по-русски» считает Бельгер [2, с. 81].

Без знания исходного языка литературный переводчик не может рассчитывать на содержательный, качественный перевод иностранного произведения.

Переводчик должен не только передать смысл и содержание исходного текста, но и все его творческие характеристики, такие как стиль, тон, дикция и образность. Кроме того, они должны давать хотя бы видимые намеки на эти характеристики. Главная задача переводчика - сохранить качество жанра и стиля, даже если некоторые переводы сделаны из других источников. Переводчик должен работать в рамках законов исходного языка, чтобы перевод был верен исходному тексту. И хотя такая интерлиньяция является одновременно и более простой, и гораздо более сложной, одно можно сказать точно: труда хватает и в интерлиньяции, и в художественном переводе, если есть совместимость с исходным текстом.

Бельгер не боится отступить от своей аксиомы - критерия прямого, мгновенного перевода, для которого главное - адекватность, то есть максимально возможное сходство с оригинальным произведением. Помимо жестких профессиональных требований к переводу, он считает необходимым и крайне важным, чтобы переводчик любил автора и его произведение. Только так он может «воссоздать» на другом языке смысл, образ мыслей, структуру предложения и ритмическую мелодику. Не потому ли, что Бельгер скрупулезно и ревностно читает переводы Ю. Казакова, С. Санбаева, А. Кима, Т. Фроловской, он руководствуется той же любовью к автору, которая заставляет его, например, читать специальные книги по рисоводству, чтобы передать читателю этнографическое своеобразие и очарование произведений Д. Досжанова?

Опыт Бельгера показателен и убедителен. Откровенно рассказывая о своих муках с подстрочными переводами стихов Абая, он делает необыкновенное признание, которое, несомненно, возвышает его в глазах читателя: «Не имея ни малейших данных (кроме искреннего желания) воссоздать Абая по-русски, я в разные годы пытался сделать хотя бы подстрочные переводы отдельных его стихотворений и быстро понял: дело почти безнадежное». Хотя самоуничижение предпочтительнее гордыни, оно не спасает автора в данных обстоятельствах и лишь отчасти объясняет его действия, поскольку он признает, что «Абая можно толковать по-разному. И не позволено отрицать ни один из них». Конечно же, нет! Ведь он восхищался циклом Б. Канапьянова «Мотивы Абая»: «Ясно, что это не Абай. Эти слова были навеяны исчерпывающим изучением поэзии и интеллектуального письма Абая... Это импульсы Абая, деликатно услышанные и пронесенные через сердце... И такая поэзия заслуживает того, чтобы выжить. Она воплощает дух великого поэта». Естественно, так оно и есть. Ауэзхан Кодар, например, идет необычным путем к Абаю: помимо переводов, он предоставляет читателям действительно интригующий философский, художественный и биоритмический комментарий к выбранной лирике. Чтобы вернуться к трюизму о том, что «душа переливается в душу», продолжим, или завершим, замечанием Бельгера: «Поэтому требуется

равное мастерство, альтернатива, и, может быть, более скромная, согласная, пропорциональная. Возможно, это и есть единственный, оптимальный путь. Путь искусства и творчества, а не только эрудиции, владения языком, знакомства с культурой другого народа и т.д.» [4, с. 395].

Бельгер считает, что главная цель переводческой работы - не "воссоздать" или "воспроизвести" оригинал, а реинкарнировать его на другом языке в духе оригинала. «Возможно, я ошибаюсь, но в этих весьма популярных глаголах (в работах различных переводчиков) есть некий реанимационистский смысл, противоречащий сути истинного художественного перевода: to recreate - создавать вновь, повторять; возобновлять в памяти; to reproduce - 1) производить вновь; 2) воссоздавать, возобновлять, повторять в копии», - пишет он. Не случайно в своей «Оде переводу» Бельгер приводит «ушат категоричных цитат... великих и выдающихся мастеров слова», подразумевая, что перевод — это, прежде всего, искажение.

Если у переводчика есть талант, воля автора не теснит, а вдохновляет. Как и работа актера, работа переводчика в основном определяется содержанием. По словам К. Чуковского, «как искусство актера достигает наибольшего эффекта не отходом от замыслов драматурга, а слиянием с ними и полной отдачей себя им, так и искусство переводчика достигает своей вершины, сливаясь с волей автора». Бельгер поддерживает эту деятельность и выступает за сотрудничество между переводчиками из разных стран и российскими переводчиками, а также за равные права. Это означает, что переводчик (автор) оригинального текста должен создать текст, идентичный оригиналу и содержащий все особенности страны. Второй переводчик (переводчик в художественной литературе) отвечает за стиль текста, его лингвистическую уместность и восприятие читателем. Он ищет решения, которые действительно оригинальны и соответствуют нормам языка и эстетики. Бельгер хорошо известен своим кооперативным и совместным подходом к переводу. Например, вместе с Юрием Домбровским он перевел произведения Беимбета Майлина («Берен», «Коммунистка Раушан», «Исповедь Амиржана», «Рыжая полосатая шуба»); «Хатынгольская баллада» Абиша Кекильбаева - в сотрудничестве с Василием Беловым; роман Хамзы Есенжанова «Крутое время» - в сотрудничестве с Иваном Щеголихиным. Совместная работа часто улучшает качество перевода и делает его более точным по отношению к оригинальному тексту. Бельгер утверждает, что «соль» и «дух» иноязычной речи наиболее ярко проявляются в диалогах, а манера выражения персонажей больше всего раскрывает их личность. Поэтому переводчики должны уделять особое внимание диалогу и речи, заставляя иностранных персонажей как можно меньше говорить на языке, отличном от их родного, и следя за тем, чтобы прямая речь соответствовала характеру переводимого героя. Он считал более важным сохранить "не одно слово, а строфу за строфой, боль за болью, любовь за любовью, тонкую искру души иностранного языка", и он всегда ожидал от переводчиков компетентности. Он считал, что одна неверная или пропущенная фраза, предложение или абзац могут изменить не только смысл произведения, но и саму его суть. Перевод должен быть верен оригинальному тексту. И конечным результатом должно быть точное воспроизведение оригинального произведения, а не впечатление или описание. Бельгер ставит перед переводчиком текста следующие условия [6, с. 146]:

- перевод должен использовать квалифицированные синонимы, чтобы точно передать стилистические, эмоциональные и выразительные качества оригинала;
- переводчик должен классифицировать все собранные синонимы в соответствии со стилем;
- диалоги должны выражать личность персонажа, а прямая речь должна быть переведена в соответствии с характеристиками персонажа;
- при переводе идиом необходимо следить за тем, чтобы избежать противоречивого эффекта, и выбирать выражения, которые передают читателю и национальность, и колорит;

- если имя персонажа имеет "когнитивное значение", переведите его. Понимание ненациональных текстов требует, прежде всего, усилий по их академическому анализу.

Исследование и анализ содержания текста и использование вспомогательных инструментов – это этапы научного анализа. С другой стороны, прямое и интуитивное наблюдение не менее важно. Процесс разработки новых языковых структур является синтетическим и зачастую творческим процессом. Слова, синонимы, грамматические структуры и порядок слов интуитивно и творчески подбираются для создания фраз. Перевод текста может быть разновидностью репрезентации повествовательного стиля. Уместное использование всех разговорных терминов является важным элементом стиля повествования. Использование автором разговорного языка с акцентом на яркие и уместные слова и выражения формирует произведение таким образом, что герои говорят естественно, а читатель получает эстетическое удовольствие от чтения произведения и языка, выражающего природу, сильные характеры, чистые эмоции, торжество добра над злом и размышления читателя о смысле жизни. Для обучения рассказыванию историй нужно уметь применять стиль повествования, созданный на нескольких языках. В художественной литературе часто используются ударения и синтаксис. Это помогает придать истории связность и достоверность. Могут быть приняты адаптируемые языковые стратегии. Каждый текст имеет свои стилистические особенности. Прежде всего, это требует умения анализировать и понимать исходный материал. Для этого, прежде всего, переводчику необходимо знать язык и его особенности. Во-вторых, он должен уметь построить новое литературно-творческое произведение, в котором в полной мере используется богатство языка оригинала.

Процесс художественного перевода – это сложный процесс интерпретации исходного материала. Истинно немецкое трудолюбие, знание языков, упорство и настойчивость – вот качества, на наш взгляд, сделавшие Г. Бельгера одним из лучших современных переводчиков. Бельгер не только переводчик-практик, но и переводчик-теоретик. Его «Мотивы трех струн», «Лики слова» и «Этюды о переводах Ильяса Джансугурова» полностью посвящены проблемам художественного перевода.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что более полувека труды Герольда Бельгера служат делу Литературы и Художественного слова, способствуя взаимопониманию, толерантности, культурному проникновению, а его творчество - ярчайшее явление в современном мировом литературном процессе. Герольд Карлович Бельгер скончался 7 февраля 2015 года. Однако его художественное и документальное наследие продолжает жить. Это говорит о том, что Бельгер еще жив. И он будет существовать до тех пор, пока человечество будет нуждаться в правде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сагандыкова Н. Е. Основы художественного перевода / Н.Е. Сагандыкова. Алматы: Санат, 2018.
2. Бахтикиреева У.М. К вопросу об эпистемологии переводоведения (размышления лингвистов) / У.М. Бахтикиреева. М.: Alma mater (Вестник высшей школы), 2018. № 4. С. 81–84.
3. Бадиков В. А. Исповедь переводчика / В.А. Бадиков. Алматы: Простор, 2017. №7. С.52-55.
4. Мельников Г.П. Системная типология языков: принципы, методы, модели / отв. ред. Л.Г. Зубкова. М.: Наука, 2017. 395 с.
5. Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности в этноязыковом ландшафте Казахстана / М.Б. Амалбекова. Астана: Верфь, 2017. 122 с.
6. . Ананьева С.В. Творчество Герольда Бельгера в контексте современного литературного процесса / С.В. Ананьева. Алматы: Китап, 2016. 146 с.

© Чжан Мэнчжэнь., 2021.